

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Yusupova Muhlisa G'olibjon qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA UCHRAYDIGAN NUTQ NUQSONLARINI DARSLAR

DAVOMIDA BARTARAF ETISH USULLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/FEVRAL